

СТИЛИСТИКА МЕН ПОЭТИКА ҲҒЫМДАРЫНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ**Сагиева Жанерке Тулейбай қызы**

ШМПУ Гуманитар пәндер факультеті

ҚТА23/1тобы 3курс студенті

Sagievajanerke1802@gmail.com

Ғылыми жетекші: Байкабилов Усербай Алимханович

Аннотация: Бұл мақалада стилистика мен поэтика ұғымдарының өзара байланысы, олардың әдебиет пен тіл ғылымындағы орны жан-жақты қарастырылады. Стилистика тілдік бірліктердің көркемдік қызметін, сөздің әсерлілік сипатын ашса, поэтика көркем шығарманың тұтастай эстетикалық жүйесін сипаттайды. Екі ұғымның арақатынасы әдеби мәтінді терең тану үшін аса маңызды екендігі дәлелденеді. Қазақ әдебиетіндегі поэтикалық дәстүр мен стилистикалық ерекшеліктер мысалға алына отырып, ұлттық сөз өнерінің табиғаты сипатталады.

Кілт сөздер: Стилистика, поэтика, тіл, әдеби тіл, көркем мәтін, бейнелілік, эстетика.

Abstract: This article explores the interrelation of stylistics and poetics, highlighting their significance in linguistics and literary studies. Stylistics focuses on the artistic functions of linguistic units and the expressiveness of words, while poetics describes the overall aesthetic structure of literary works. The article demonstrates that the interplay of these two concepts is essential for a comprehensive understanding of literary texts. By analyzing poetic traditions and stylistic features in Kazakh literature, the paper sheds light on the unique nature of national art of words.

Keywords: Stylistics, poetics, language, literary language, artistic text, imagery, aesthetics.

Қазақ әдеби тілінің дамуы мен көркем әдебиеттің өркендеуі барысында стилистика мен поэтика мәселелері әрдайым өзекті болып келген. Бұл екі ұғым тек тіл ғылымында ғана емес, әдебиет теориясында да бір-бірімен тығыз байланысты. Стилистика – тілдік бірліктердің қолданылу ерекшеліктерін, олардың мағыналық реңкін, сөйлеу мәнерін зерттейтін сала. Ал поэтика – көркем шығарманың құрылымдық және мазмұндық жүйесін, бейнелеу құралдарының қызметін айқындайтын теориялық ұғым.

Көркем шығарманы түсіну үшін оның тек мазмұнын емес, сондай-ақ тілдік құрылымын, автор қолданған стилистикалық амал-тәсілдерді талдау қажет.

Себеби поэтикалық құндылық көбіне сол тілдік өрнектердің ерекшелігіне байланысты ашылады. Әсіресе қазақ әдебиетінде тілдің бейнелілік қыры, шешендік дәстүр мен көркемдік стильдің үндесуі үлкен рөл атқарады. Мысалы, Абайдың поэзиясындағы поэтикалық қуат тек ой тереңдігінде ғана емес, қолданған метафора, теңеу, инверсия секілді стилистикалық амалдарында жатыр. Осылайша, стилистика мен поэтика – көркем мәтінді толыққанды танудың екі қанаты. Бұл ұғымдардың арақатынасын зерттеу арқылы біз қазақ әдебиетінің ерекшеліктерін, сөз өнерінің терең сырларын тереңірек пайымдай аламыз.

Стилистика мен поэтика ұғымдары бір қарағанда бөлек ғылым салаларына тиесілі болып көрінгенімен, олардың өзара байланысы айқын. Стилистика көбіне тілдік деңгейде қарастырылса, поэтика әдебиеттанудың негізгі категорияларының бірі болып саналады. Дегенмен екеуі де көркем шығарманың тілдік және эстетикалық қырын ашуға қызмет етеді.

Стилистика көркем мәтіндегі сөздердің бейнелілікке ие болуын, сөйлемдердің құрылымдық ерекшелігін, сөз таңдаудағы авторлық даралықты көрсетеді. Ол белгілі бір автордың немесе дәуірдің тілдік сипатын анықтауға мүмкіндік береді. Ал поэтика шығарманың тұтастай мазмұндық-композициялық жүйесін қамтып, көркем бейнелердің жасалу жолын түсіндіреді. Мысалы, поэтикалық тұрғыдан алғанда, шығарманың негізгі құндылығы – оның идеялық мазмұнында, образдар жүйесінде. Бірақ ол мазмұн мен образдар көрерменге немесе оқырманға стилистикалық амалдар арқылы жетеді. Егер стилистика болмаса, поэтиканың көркемдік қуаты толық ашылмайды. Осыдан келіп, стилистиканың поэтиканың бір бөлігі әрі оны жүзеге асырушы тетік екендігі байқалады.

Әдебиет тарихына көз жүгіртсек, барлық көрнекті қаламгерлердің поэтикалық даралығы олардың стилистикалық ерекшеліктерімен айқындалады. Мысалы, Жамбылдың импровизациялық поэзиясындағы ұйқас жүйесі, Сәкен Сейфуллиннің поэтикалық ырғақтары, Мұхтар Әуезовтің прозасындағы бейнелі сөз қолданыстары – барлығы да стилистикалық деңгейде талдағанда ғана толық ашылады. Бұл шығармалардың поэтикалық қуаты стилистикалық амалдар арқылы оқырманға әсер етеді. Сонымен бірге стилистика тек көркем әдебиетпен шектелмейді. Ол публицистикада, ресми стильде, ауызекі сөйлеу тілінде де көрінеді. Бірақ поэтика тек көркем әдебиетке тән ұғым болып қала береді. Демек, стилистика – ауқымы кеңірек, ал поэтика – көркемдік заңдылықтарға

бағытталған сала. Екеуін қатар қарастыру әдеби тілдің табиғатын толық ашуға мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, стилистика мен поэтика бір-бірінен ажырамас ұғымдар. Стилистика – тілдің көркемдік-экспрессивтік мүмкіндіктерін танытатын ғылым, ал поэтика – сол мүмкіндіктерді белгілі бір көркемдік жүйеге бағындыратын теория. Егер стилистика сөздің бояуын, реңкін, әсерін зерттесе, поэтика сол бояулардың бірлігінен құралған көркемдік әлемді сипаттайды. Қазақ әдебиеті үшін стилистика мен поэтиканың арақатынасын зерттеу ұлттық мәдениет пен ойлау жүйесін танып-білуде ерекше мәнге ие. Себебі қазақ сөз өнерінің негізінде бейнелілік, ырғақтық құрылым, шешендік дәстүр, ұйқас пен әуезділік секілді белгілер жатыр. Бұл ерекшеліктерді поэтикалық тұрғыдан сипаттап қана қоймай, стилистикалық тұрғыдан талдау арқылы тереңірек түсіндіруге болады.

Демек, стилистика мен поэтика – көркем әдебиеттің егіз ұғымдары. Олар әдеби шығарманы толық түсінуге, оның мазмұндық және пішіндік табиғатын тануға жол ашады. Бұл бағыттағы зерттеулер қазақ әдеби тілінің теориялық негіздерін тереңдетіп қана қоймай, сөз өнерінің болашақтағы дамуына да бағдар береді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. *Ахметов З. Поэтика мәселелері.* – Алматы: Ғылым, 1973.
2. *Әбдуәлиұлы Б. Қазақ стилистикасы: ғылыми-теориялық негіздері.* – Алматы: Қазақ университеті, 1997.
3. *Қоңыратбаев Ә. Әдебиет теориясы.* – Алматы: Мектеп, 2002.
4. *Нұрғали Р. Көркемдік дәстүр жалғастығы.* – Алматы: Жазушы, 2001.
5. *Хасанұлы Б. Қазақ тіл біліміндегі стилистика.* – Алматы: Санат, 2005.